
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.2

DOI 10.5281/zenodo.18693303

Рашиков А. А.

Рашиков Андрей Александрович, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, д. 36, Стремянный переулок, Москва, Россия, 115054. E-mail: dsysvoboda@yandex.ru.

Региональный аспект промышленного протекционизма: конфликт интересов между федеральным центром и субъектами Российской Федерации

Аннотация. В статье исследуется конфликт интересов между федеральным центром и субъектами РФ при реализации промышленного протекционизма. Актуальность обусловлена усилением централизованной политики импортозамещения, часто игнорирующей дифференцированный потенциал регионов. Методология включает институциональный и сравнительный анализ, а также изучение кейсов. Результаты показывают, что основные линии конфликта пролегают между логикой технологического суверенитета и задачами регионального развития, между отраслевым и территориальным принципами поддержки. Делается вывод о необходимости перехода от жёсткой вертикали управления к гибкой системе координации, интегрирующей федеральные приоритеты с конкурентными преимуществами регионов.

Ключевые слова: промышленная политика, протекционизм, регионы, импортозамещение, особые экономические зоны, конфликт интересов, федерализм, государственное регулирование, региональное развитие, координация политики.

Rashchikov A. A.

Rashchikov Andrey Aleksandrovich, Russian Economic University. G. V. Plekhanova, 36, Stremnyany Lane, Moscow, Russia, 115054. E-mail: dsysvoboda@yandex.ru.

Regional aspect of industrial protectionism: conflict of interest between the federal center and the subjects of the Russian Federation

Abstract. This article examines the conflict of interest between the federal center and the constituent entities of the Russian Federation in implementing industrial protectionism. This issue is relevant given the strengthening of centralized import substitution policies, which often ignore the differentiated potential of the regions. The methodology includes institutional and compara-

tive analysis, as well as case studies. The results show that the main lines of conflict lie between the logic of technological sovereignty and regional development objectives, and between sectoral and territorial principles of support. It concludes that a transition from a rigid vertical governance structure to a flexible coordination system integrating federal priorities with the competitive advantages of the regions is necessary.

Key words: industrial policy, protectionism, regions, import substitution, special economic zones, conflict of interest, federalism, government regulation, regional development, policy coordination.

Актуальность исследования. В условиях кардинальной трансформации внешнеэкономических связей, изменения геополитической ситуации и усиления курса на технологический суверенитет протекционизм перестал быть лишь инструментом внешне-торгового регулирования, превратившись в стержневую идею национальной промышленной стратегии России. Однако реализация этой стратегии имеет выраженное территориальное измерение, которое часто остаётся на периферии общеполитического дискурса. Санкционное давление и политика импортозамещения, активизировавшиеся после 2014 и особенно после 2022 года, привели к резкой централизации управления ресурсами и принятия решений. Федеральный центр, формулируя политику в логике национальной безопасности и преодоления структурных угроз, закономерно делает акцент на отраслях и проектах стратегического значения [8].

В то же время субъекты Российской Федерации, обладающие конституционными полномочиями в сфере экономического развития, сталкиваются с иным набором приоритетов: обеспечение занятости, наполнение региональных бюджетов, поддержка локальных производителей, решение инфраструктурных проблем. Универсальные протекционистские меры, такие как таможенные барьеры или централизованные субсидии определённым отраслям, могут не соответствовать специализации конкретного региона или даже противоречить ей, создавая дисбалансы и тормозя развитие. Таким образом, возникает фундаментальный конфликт интересов: между макроэкономи-

ческой и геополитической логикой федерального центра и микроэкономической, социально-экономической логикой регионов. Изучение этого конфликта, его институциональных проявлений и путей минимизации негативных последствий представляет значительную научную и практическую актуальность для повышения эффективности всей системы государственного промышленного регулирования.

Обзор научной литературы.

Теоретические основы промышленной политики и протекционизма в России достаточно глубоко разработаны. В трудах таких исследователей, как О.А. Романова и А.О. Пономарёва, промышленная политика рассматривается как система отношений между государством, бизнесом и обществом, направленная на формирование структурно сбалансированной экономики. Они подчёркивают особую роль региональных фондов развития промышленности, указывая на дуализм политики, которая может быть как вертикальной (отраслевой), так и горизонтальной (создающей общие условия), причём современный тренд смещается в сторону смешанных форм [7]. Также понятие «промышленной политики» в контексте значимости государства как участника ее осуществления рассматривается в работах А.Н. Леонтьева и Е.Ю. Леонтьевой [4].

Проблема импортозамещения как ядра современного протекционизма подробно анализируется в работах А.А. Никифорова, В.Д. Никифоровой и Е.Г. Катышевой, которые отмечают, что данная политика должна сочетаться со стимулированием экспорта, а её реализация неиз-

бежно требует учёта региональной специфики [5]. Эмпирические исследования, например диссертация Е.В. Шефер, демонстрируют важность экономической коллаборации на региональном и межрегиональном уровне для успеха импортозамещения в конкретных комплексах (машиностроении) [12].

Институциональные инструменты регионального развития, такие как особые экономические зоны (ОЭЗ), исследуются в работах И.Р. Тазутдинова, который рассматривает их как форму государственно-частного партнёрства, критически важную для привлечения инвестиций и обеспечения экономической безопасности [9]. Правовая основа ОЭЗ закреплена в Федеральном законе № 116-ФЗ, который устанавливает рамки их создания и функционирования [10]. Вместе с тем вопросы кластеризации и специализации, ключевые для региональной политики, поднимаются в работах Р.К. Газимагомедова, Е.С. Куценко и др. [1; 3].

Несмотря на обширную литературу по отдельным аспектам — промышленной политике, протекционизму, региональному развитию — комплексный анализ их пересечения именно в плоскости конфликта интересов между федеральным и региональным уровнями власти остаётся недостаточно изученным. Существующие исследования часто рассматривают регионы как пассивных исполнителей федеральной воли или, наоборот, абстрагируются от жёстких рамок общегосударственной протекционистской повестки. Настоящая статья призвана заполнить эту лауну.

Постановка проблемы исследования.

Основная проблема заключается в наличии системного противоречия между целями и методами федеральной протекционистской промышленной политики, с одной стороны, и экономическими интересами, потенциалом и возможностями субъектов РФ — с другой. Это противоречие проявляется в нескольких ключевых аспектах, в первую очередь в конфликте целеполагания.

В условиях санкций и глобальной турбулентности, анализируемых в работах по внешнеэкономической стратегии, федеральный центр, как отмечает исследователь П.А. Кадочников, вынужден руководствоваться логикой обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета в стратегических отраслях (ОПК, ИТ, энергетика, фармацевтика) [2]. Для регионов же приоритетами часто являются диверсификация локальной специализированной экономики, развитие малого и среднего бизнеса, решение социальных вопросов, которые далеко не всегда совпадают с «списками санкционных угроз» и общегосударственной повесткой в целом [3].

Также необходимо обратить внимание на конфликт показателей эффективности применяемых мер протекционизма. Успех федеральной политики оценивается в макропоказателях (рост несырьевого экспорта, снижение импортозависимости по критическим позициям) [2]. Успех региональной власти — в динамике ВРП, уровне безработицы, налоговых поступлениях в местный бюджет. Протекционистская мера, эффективная с федеральной точки зрения (например, запрет на импорт компонентов), может привести к остановке градообразующего предприятия в регионе, не имеющем мгновенной альтернативы.

Кроме того, конфликт федерального центра и регионов выражается в распределении ресурсов и полномочий. Централизация финансовых потоков и принятия решений в рамках национальных проектов и государственных программ сужает манёвр регионов. Они вынуждены конкурировать за федеральные средства, подстраивая свои заявки под универсальные критерии, которые могут игнорировать уникальные региональные преимущества или проблемы [6; 9].

Таким образом, проблема исследования состоит в выявлении конкретных форм проявления этих конфликтов и поиске институциональных механизмов для их согласования.

Описание и обоснование методологии исследования.

Методологическую основу данного исследования составляет институциональный подход, который позволяет анализировать формальные нормы и неформальные практики, структурирующие взаимодействие между федеральным центром и регионами в сфере промышленной политики. В рамках этого подхода применяется сравнительный анализ, необходимый для сопоставления интересов, ресурсов и стратегий разных уровней власти.

Исследование опирается также на метод кейс-стади, поскольку конкретные примеры реализации протекционистских мер в регионах (например, в агропромышленном комплексе [5], машиностроении [12], в условиях функционирования ОЭЗ [9]) наиболее рельефно демонстрируют теоретические противоречия. Для сбора и обработки информации используется анализ нормативно-правовых актов (ФЗ «О промышленной политике» [11], ФЗ «Об особых экономических зонах» [10]), данных официальной статистики [5], а также научных публикаций и диссертационных исследований, содержащих эмпирический материал по региональной практике.

Такой комплекс методов позволяет не только констатировать наличие конфликта интересов, но и выявить его институциональные корни, проследить причинно-следственные связи между принятием федеральных решений и их последствиями на местах, оценить эффективность существующих механизмов координации.

Результаты исследования.

Проведённый анализ позволил выявить несколько ярких форм проявления конфликта интересов в контексте современного промышленного протекционизма.

Первая форма связана с противоречием между отраслевым и территориальным подходами. Федеральная политика, особенно в рамках импортозамещения,

носит ярко выраженный отраслевой характер и ориентирована на поддержку предприятий, выпускающих продукцию из утверждённых перечней. Однако, как отмечают исследователи Е.С. Куценко, В.Л. Абашкин и Е.А. Исланкина, эффективная региональная политика требует фокусировки на специфической специализации, в то время как федеральные инструменты заточены под поддержку отраслей вне их глубокого территориального контекста [3]. Это приводит к ситуации, когда регион-донор с сырьевой специализацией может получить меньше поддержки для диверсификации, чем индустриальный регион, даже если такой проект жизненно важен для его развития.

Вторая важная форма столкновения интересов проявляется в функционировании особых экономических зон (ОЭЗ). ОЭЗ — институт, призванный быть инструментом регионального развития, на практике демонстрирует конфликт логик. Федеральный центр контролирует создание ОЭЗ, ориентируясь на общенациональные приоритеты, тогда как регион заинтересован в решении своих специфических проблем: оживлении депрессивной территории, создании рабочих мест в своей приоритетной отрасли. Как показывает исследование И.Р. Тазутдинова, в результате многие региональные инициативы отклоняются, а утверждённые зоны могут не достигать ожидаемого эффекта, если их специализация была навязана сверху без учёта локальных условий [9].

Третья форма конфликта ярко проявилась и в, казалось бы, успешной политике импортозамещения в агропромышленном комплексе. Федеральные меры (эмбарго, субсидии) были нацелены на общий рост производства сельхозпродукции и обеспечение продуктовой безопасности. Однако выгоды распределились неравномерно: наиболее мощные агрохолдинги и регионы с благоприятными условиями (Кубань, Черноземье) получили максимальный эффект. Депрессивные сельские регионы с менее конкурентоспособным производством часто

остались в стороне от инвестиционных потоков. Более того, протекционизм в смежных отраслях (например, в сельхозмашиностроении), приводящий к росту цен на средства производства, дополнительно ударил по мелким производителям, усугубляя внутреннее неравенство.

Четвертая форма конфликта интересов выражается в том, что жёсткая вертикаль управления и акцент на выполнении федеральных заданий ослабляют стимулы для создания межрегиональных кооперационных цепочек, которые крайне важны для комплексного импортозамещения. Как показано в работе Е.В. Шеффер, успех в машиностроении зависит от экономического сотрудничества предприятий из разных регионов [12]. Однако действующая система поддержки часто стимулирует предприятия бороться за федеральный ресурс в одиночку, а не выстраивать стратегические альянсы с партнёрами из других субъектов РФ, что снижает общую эффективность и сдерживает формирование внутренних цепочек добавленной стоимости.

Обсуждение результатов исследования и выводы.

Результаты исследования подтверждают гипотезу о наличии глубокого и системного конфликта интересов между федеральным центром и субъектами Федерации в реализации промышленного протекционизма. Этот конфликт не является следствием чьей-либо «злой воли», а имманентно присущ системе многоуровневого управления в условиях кризиса и вынужденной жёсткой централизации. Он порождается разной ответственностью, разными критериями успеха и разными ресурсными ограничениями.

Основные линии конфликта — между логикой безопасности (федеральный уровень) и логикой развития (региональный уровень), между отраслевым и территориальными принципами управления, между унификацией и необходимостью адаптации — создают риски снижения общей эффективности государственной политики [3]. Это может выражаться в неоптимальном распределении ресурсов,

подавлении региональных инициатив, формальном выполнении федеральных установок без учёта местной специфики и, в конечном счёте, в сохранении или усилении межрегиональных диспропорций.

Устранение этого конфликта в принципе невозможно, однако его можно и необходимо минимизировать через совершенствование институтов координации. Это требует не столько децентрализации полномочий в текущих условиях, сколько развития гибких механизмов согласования.

В качестве возможных направлений можно выделить, во-первых, принцип «субсидиарного протекционизма». Предполагается, что федеральная поддержка должна предоставляться не только под отраслевой проект, но и под региональные программы развития, доказавшие свою способность встроить этот проект в местную экономику и решить задачи территории [6; 9].

Во-вторых, необходимо расширить инициативу регионов по формированию специализации ОЭЗ, сделав процедуру отбора более прозрачной и ориентированной на реальный потенциал территории, а не только на соответствие общенациональному отраслевому перечню [9].

В-третьих, в критерии оценки и предоставления федеральной поддержки (субсидий, льготных кредитов) следует закладывать бонусы для проектов, основанных на кооперации предприятий из нескольких регионов, тем самым поощряя создание внутренних цепочек добавленной стоимости и стимулируя межрегиональную кооперацию [12].

Таким образом, переход от жёсткой иерархии к управлению на основе сетевой координации, при которой стратегические федеральные цели достигаются через активацию и согласование интересов регионов, представляется необходимым условием для повышения эффективности российской промышленной политики в эпоху протекционизма. Протекционизм, лишённый региональной составляющей и гибкости, рискует стать не ин-

струментом развития, а фактором усиления внутренних диспропорций и сниже-

ния экономической устойчивости страны в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Газимагомедов Р.К. Современная региональная промышленная политика: кластерный подход. Рос. академ. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: ИМЭМО РАН, 2005.
2. Кадочников П.А. Эволюция и перспективы участия России в международных торгово-экономических связях: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. ИМЭМО РАН. М., 2022. 37 с.
3. Куценко Е.С., Абашкин В. Л., Исланкина Е. А. Фокусировка региональной промышленной политики через отраслевую специализацию // Вопросы экономики. 2019. № 5. С. 65–89. DOI 10.32609/0042-8736-2019-5-65-89.
4. Леонтьев А.Н., Леонтьева Е.Ю. Промышленная политика: определение понятия // Russian Journal of Education and Psychology. 2011. №4. С. 71.
5. Никифоров А.А., Никифорова В.Д., Катышева Е.Г. Некоторые аспекты процесса реализации программ импортозамещения в РФ // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2025. № 4. С. 81–91. DOI 10.17586/2310-1172-2025-18-4-81-91.
6. Пилясов А.Н. Региональная промышленная политика в арктических территориях: какая она есть и какой ей быть? // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2021. Т. 24, № 3(73). С. 7–29. DOI 10.37614/2220-802X.3.2021.73.001.
7. Романова О.А., Пономарева А.О. Теоретические, институциональные и этические основания реализации современной промышленной политики. Часть I // Экономика региона. 2019. Т. 15, вып. 1. С. 13–28. DOI 10.17059/2019-1-2.
8. Сухарев О.С. Государственное управление импортозамещением: преодоление ограничений // Управление. Т. 14, № 1. С. 33–46. DOI 10.29141/2218-5003-2023-14-1-3.
9. Тазутдинов И.Р. Особые экономические зоны в системе обеспечения экономической безопасности: дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Ин-т экономики РАН. М., 2015. 152 с.
10. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 22.07.2005. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (дата обращения: 21.01.2026).
11. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 31.12.2014. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/ (дата обращения: 22.02.2026).
12. Шефер Е.В. Реализация импортозамещения в машиностроительном комплексе на основе экономической коллаборации (на примере Калининградского машиностроительного комплекса): автореферат дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Балт. федер. ун-т им. И. Канта. Калининград, 2020. 24 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gazimagomedov R.K. Sovremennaya regional'naya promyshlennaya politika: klasternyj podhod. Ros. akad. nauk, In-t mirovoj ekonomiki i mezhdunar. otnoshenij. M.: IMEMO RAN, 2005.
2. Kadochnikov P.A. Evolyuciya i perspektivy uchastiya Rossii v mezhdunarodnyh torgovo-ekonomicheskix svyazyah: avtoref. dis. ... d-ra ekon. nauk. IMEMO RAN. M., 2022. 37 s.
3. Kucenko E.S., Abashkin V. L., Islankina E. A. Fokusirovka regional'noj promyshlennoj politiki cherez otraslevuyu specializaciyu // Voprosy ekonomiki. 2019. № 5. S. 65–89. DOI 10.32609/0042-8736-2019-5-65-89.
4. Leont'ev A.N., Leont'eva E.YU. Promyshlennaya politika: opredelenie ponyatiya // Russian Journal of Education and Psychology. 2011. №4. S. 71.
5. Nikiforov A.A., Nikiforova V.D., Katyshcheva E.G. Nekotorye aspekty processa realizacii programm importozameshcheniya v RF // Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Seriya «Ekonomika i eko-logicheskij menedzhment». 2025. № 4. S. 81–91. DOI 10.17586/2310-1172-2025-18-4-81-91.

6. Pilyasov A.N. Regional'naya promyshlennaya politika v arkticheskikh territoriyah: kakaya ona est' i kakoj ej byt'? // Sever i rynek: formirovanie ekonomicheskogo poryadka. 2021. T. 24, № 3(73). S. 7–29. DOI 10.37614/2220-802X.3.2021.73.001.
7. Romanova O.A., Ponomareva A.O. Teoreticheskie, institucional'nye i eticheskie osnovaniya realizacii sovremennoj promyshlennoj politiki. CHast' I // Ekonomika regiona. 2019. T. 15, vyp. 1. S. 13–28. DOI 10.17059/2019-1-2.
8. Suharev O.S. Gosudarstvennoe upravlenie importozameshcheniem: preodolenie ogranichenij // Upravlenec. T. 14, № 1. S. 33–46. DOI 10.29141/2218-5003-2023-14-1-3.
9. Tazutdinov I.R. Osobyje ekonomicheskie zony v sisteme obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti: dis. ... kand. ekon. nauk: spec. 08.00.05 «Ekonomika i upravlenie narodnym hozyaj-stvom». In-t ekonomiki RAN. M., 2015. 152 s.
10. Federal'nyj zakon ot 22.07.2005 № 116-FZ «Ob osobyh ekonomicheskikh zonah v Rossijskoj Federacii» // SPS Konsul'tantPlyus. 22.07.2005. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (data obrashcheniya: 21.01.2026).
11. Federal'nyj zakon ot 31.12.2014 № 488-FZ «O promyshlennoj politike v Rossijskoj Federacii» // SPS Konsul'tantPlyus. 31.12.2014. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/ (data obrashcheniya: 22.02.2026).
12. Shefer E.V. Realizaciya importozameshcheniya v mashinostroitel'nom komplekse na osnove ekonomicheskoy kollaboracii (na primere Kaliningradskogo mashinostroitel'nogo kompleksa): avtoreferat dis. ... kand. ekon. nauk: spec. 08.00.05 «Ekonomika i upravlenie narodnym hozyajstvom». Balt. feder. un-t im. I. Kanta. Kaliningrad, 2020. 24 s.

Поступила в редакцию: 23.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.